

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО РЕАГЕНТА ПОЛИКАР ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА

Рахимов У.З.¹, Тураева Ф.Ж.¹, Хайитов О.Г.¹, Бекманов.Н.У.²,

1. *Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова*
2. *Каракалпакский государственный университет*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581342>

***Аннотация.** В статье приведены результаты применения гелеобразующего реагента поликар для ограничения водопритока в скважинах месторождений Крук и Северный Уртабулак. На основе статистической обработки результатов ограничения водопритоков определены технологические критерии эффективного применения реагента поликар.*

***Ключевые слова:** скважина, водоприток, изоляция, реагент, критерий, эффект.*

Введение. Эффективность разработки месторождений углеводородов во многом зависит от проведения своевременных геолого-технических мероприятий (ГТМ) и их эффективности. Проводимые на месторождениях Узбекистана геолого-технические мероприятия осуществляются с целью интенсификации притока флюидов, вовлечения в разработку недраенируемых пропластков и зон, а также с целью увеличения добычи. В связи с ухудшением физических условий извлечения углеводородов вновь открываемых месторождений, изучение факторов, влияющих на эффективность геолого-технических мероприятий, имеет важное научное и практическое значение.

Актуальность темы исследования. В поздних стадиях разработки нефтяных и газовых месторождений основной проблемой является снижение обводненности добываемой продукции скважин. Данная проблема на газовых и газоконденсатных месторождениях Устюртского региона возникает практически с начальных стадий их разработки вследствие относительно высокой начальной водонасыщенности продуктивных горизонтов. Вследствие чего большое количество скважин переводится в консервацию, а контрольный фонд ликвидируется из-за их обводнения, что естественно приводит к снижению темпов отбора и коэффициента извлечения газа. В связи с чем исследования по обоснованию эффективных технологий изоляции водопритоков являются актуальной проблемой нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Целью исследования является установление технологических критериев эффективного применения реагента поликар для ограничения водопритоков.

Задачами исследования являются: изучение состава реагента поликар; оценка эффективности технологии; статистическая обработка и обобщение результатов

промысловых испытаний; установление технологических критериев эффективного применения.

Результаты и обсуждение. Полимер поликар представляет собой химически сшитый анионный полиакриламид высокой молекулярной массы, характеризующийся выраженной прочностью гелеобразования. В водной среде он не растворяется, а набухает, формируя устойчивую гелеобразованную структуру. Полученный гель обладает высокими механическими характеристиками и способен выдерживать перепады давления, превышающие аналогичные показатели традиционных гелеобразующих систем. Рабочий температурный диапазон применения полимера составляет около 130^0 С [1, 2].

Для оценки эффективности применения технологии поликар в скважинах необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Анализ геофизических исследований (каротажные диаграммы, профиль притока жидкости, температурный режим и др.);
- Анализ выделенных интервалов притока или приемистости в действующих скважинах (при приемистости менее $200 \text{ м}^3/\text{сут}$ закачка осуществляется исключительно через НКТ с извлечением внутрискважинного оборудования);
- Анализ параметров работы скважин за последний период (предпочтительно за последние 12 месяцев);
- Оценка эффективности применения технологии поликар осуществляется различными физико-химическими (СКО и др.) и гидродинамическими методами, направленными на повышение нефтеотдачи пластов и интенсификацию добычи нефти [1].

Преимущества технологии поликар относятся:

1. Существенное увеличение блокирующего эффекта за счёт формирования гидроизолирующего экрана значительной площади;
2. Отсутствие образования нерастворимого осадка;
3. Возможность регулирования вязкостных характеристик раствора;
4. Стабильная работа при температурах до 130^0 С;
5. Селективная фильтрация преимущественно по высокопроницаемым поровым каналам;
6. Длительный период действия (от 8 месяцев до 1,5 года и более);
7. Эффективность для выравнивания профиля приемистости (выравнивания фронта вытеснения) в нагнетательных скважинах;

Сущность технологии и рецептура работ. В призабойную зону пласта (ПЗП) закачивается раствор водоизолирующего химического реагента, который в течение определённого времени формирует в поровом или трещинном

пространстве водоизолирующую массу. Образование массы происходит селективно только в тех зонах, которые насыщены водной фазой.

Необходимым условием формирования изолирующей структуры, помимо фактора времени, является так называемый **«фактор чётности»**. Он означает, что процессы протекают только при одновременном наличии двух компонентов:

- основного компонента — водоизолирующего реагента;
- вспомогательного компонента — химического сшивателя (солей поливалентных металлов).

Выбор рецептур технологических жидкостей осуществлялся на основании анализа геолого-промысловых данных, лабораторных исследований реологических характеристик водных растворов полимера поликар, оценки кольматирующих свойств систем с различными концентрациями полимера, а также теоретической проработки механизма взаимодействия компонентов.

Проведённые исследования позволили сформулировать следующие основные положения:

1. Концентрация полимера поликар в изоляционной жидкости при использовании пресной воды может изменяться в пределах 0,5–1,12% (по основному веществу).

2. Концентрация полимера поликар в изоляционной жидкости при использовании минерализованной воды (минерализация 40–50 г/л и выше) может изменяться в пределах 1,0–1,3% (по основному веществу).

Для обработки скважины и приготовления раствора поликара используют типовые технические средства: цементируочный агрегат ЦА-320, автоцистерну, осреднительную ёмкость с миксером, а также ёмкости для технической воды [3].

Раствор поликара готовят непосредственно на скважине. Ремонтно-изоляционные работы с использованием поликара проводят после промывки скважины в следующей последовательности:

Раствор поликара закачивают в насосно-компрессорные трубы (НКТ) при открытом затрубном пространстве в произвольном темпе, контролируя количество закачиваемой жидкости. После подачи ПОЛИКАРА в объёме, равном сумме объёмов НКТ и интервала перфорации (на 5–10 м выше верхней отверстий), затрубное пространство перекрывают и задавливают в пласт рассчитанный объём раствора. Затем без перерыва с помощью цементируочного агрегата подают продавочную жидкость в количестве, равном 1,5 объёма НКТ. В качестве продавочной жидкости могут применяться раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ), техническая вода или нефть. При

закачке поликара необходимо контролировать изменение давления, которое сначала увеличивается, а затем снижается.

При проведении ремонтно-изоляционных работ по водоизоляции нижнего интервала пласта с последующим дострелом горизонта целесообразно закреплять продавленный раствор полимера цементным мостом. Аналогично закрепление раствора поликар цементным мостом рекомендуется при переходе на вышезалегающий горизонт.

Объёмы рабочего раствора зависят от геологических и гидродинамических характеристик пласта, приемистости скважины по воде, свойств применяемого изоляционного реагента и цели проведения ремонтно-изоляционных работ. В идеальных условиях (равномерная проницаемость по мощности пласта) для отключения водоносного интервала достаточно заполнить кольцевое пространство между стенками скважины и обсадной колонны. Однако на практике из-за анизотропии пластов и наличия зон поглощения необходимый объём раствора увеличивается и определяется опытным путём для каждого месторождения, площади и конкретной скважины [1].

Результаты. В период с 2021 по 2024 гг. на месторождениях ТПП «Мубарек» ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (Республика Узбекистан) выполнено 38 ремонтно-изоляционных работ с применением реагента ПОЛИКАР в целях проведения водоизоляционных работ.

Совокупная дополнительная добыча составила 21 440 т нефти. Среднесуточный прирост — 3,4 т/сут, продолжительность эффекта — 8,1 месяца, успешность (доля обработок, сопровождавшихся получением дополнительной добычи) — 71 %. Средний прирост добычи на одну обработку составил 764 т.

Работы проводились на пяти месторождениях: Северный Уртабулак, Крук, Сарикум, Арниёз и Сардоб. По месторождениям Сарикум, Арниёз и Сардоб выполнено по одной обработке, в связи с чем они не включены в статистический анализ из-за недостаточной представительности выборки.

Обсуждение. Проведённые исследования и практическое применение водонабухающего полимера поликар подтвердили высокую эффективность технологии в ликвидации водопритоков в эксплуатационных нефтяных скважинах с высокопроницаемыми коллекторными пластами. Использование химически «сшитого» анионного полиакриламида позволяет формировать селективно гидроизолирующую структуру в призабойной зоне пласта, обеспечивая длительный блокирующий эффект и стабильный прирост добычи нефти.

Анализ проведённых 38 ремонтно-изоляционных работ показал, что оптимальные результаты достигаются при подборе скважин с базовым дебитом жидкости более 40 м³/сут, дебитом нефти более 2 т/сут и водонефтяным фактором менее 3, а также при выполнении работ без постановки бригады и без закрепления цементом. Дополнительная добыча нефти, достигнутая благодаря применению поликар, составляет до 1 763 т на одну обработку, а средний срок действия эффекта достигает 8–14 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать вывод о целесообразности широкого внедрения технологии поликар в комплекс мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти. В перспективе рекомендуется разработка экономико-технологических критериев планирования закачки реагента, уточнение объёмов и режимов подачи раствора с учётом геолого-гидродинамических характеристик месторождений, а также расширение практики применения технологии на новые пласты с высокой проницаемостью и водонасыщенностью.

Использованной литературы:

1. Применение гелеобразующих составов для ограничения водопритока на месторождениях Узбекистана / В. Дж. Абдуллаев, Р. Г. Велиев, С. С. Рябов, Г. Г. Курпин, У. З. Рахимов // SOCAR Proceedings. Reservoir and petroleum engineering. – 2023. – №1. – С. 68–72.
2. Закиров А. А., Ким В. С., Абдуллаев Г. С., Нуруллаев Х. Х. Разработка остаточных запасов нефти в Сурхандарьинском нефтегазоносном регионе с использованием технологий ограничения водопритоков // Материалы международной научно-технической конференции "Инновационные технологические решения по увеличению добычи углеводородов, повышению эффективности их переработки и роль кластеров в подготовке кадров для нефтегазовой отрасли". – Ташкент, 2025. – С. 150–154.
3. Сулейманов Б. А. О фильтрации дисперсных систем в неоднородной пористой среде // Коллоидный журнал. – Москва, 1995. – №5 (57). – С. 745–746.